

Aprel, 2026-yil

**FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH
UCHUN YILLIK TAYYORGARLIKNING MUSOBAQA OLDI MASHG'ULOT
MIKROSIKLLARI**

Raimov Davlatnur Ilhomjonovich

Guliston davlat pedagogika instituti o'qituvchi.

Nazirqulova Nilufar Nabijon Qizi

Guliston davlat pedagogika instituti talabasi.

davlatnurraimov@gmail.com

nazirqulovanilufar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19782028>

***Annotatsiya.** Ushbu ishda futbolchilarning musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan yillik tayyorgarlik jarayonida musobaqa oldi mashg'ulot mikrosikllarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Musobaqa oldi davr sportchilarning jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarligini optimal holatga keltirishda muhim bosqich hisoblanadi.*

Mikrosikllarni to'g'ri rejalashtirish orqali yuklamani bosqichma-bosqich oshirish, tiklanish jarayonlarini muvozanatlash va o'yin formasini eng yuqori darajaga yetkazish mumkin.

Tadqiqotda mikrosikllarning tuzilishi, yuklama taqsimoti hamda mashg'ulot vositalarining samarali uyg'unligi yoritilgan. Natijada, futbolchilarning musobaqa faoliyatida barqaror yuqori natijaga erishish uchun ilmiy asoslangan yondashuvlar taklif etiladi.

***Kalit so'zlar:** futbol, yillik tayyorgarlik, musobaqa oldi davr, mikrosikl, mashg'ulot yuklamasi, sport formasi, jismoniy tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, tiklanish jarayoni.*

Bu mikrosikl musobaqadan oldingi 1–2 hafta ichida qo'llaniladi va sportchilarning optimal holatga yetishini ta'minlaydi. Futbolchilarning uzoq muddatli mashg'ulot jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ikkita mashq guruhi qo'llaniladi: noaniq (yugurish, sakrash, og'irlik mashinalarida mashqlar) va maxsus (taktik-texnik). Birinchi guruh mashqlari asosiy jismoniy sifatlarning (umumiy chidamlilik, umumiy kuch) rivojlanishiga ta'sir qilsa, ikkinchi guruh mashqlari bu asosiy sifatlarni xarakterli xususiyatlarga aylantiradi.

Bunday ko'p sonli turli xil mashqlardan foydalanish tasodifiy emas. Futbol o'yini futbolchilarga har xil ta'sir ko'rsatishiga qaramay, ularning individual ko'rinishlariga ta'sir qiladi.

Masalan, o'yin yoki o'yin mashqlari o'yinchilarning tezlik-kuch sifatlarining individual namoyon bo'lishi (masalan, sakrash qobiliyati) va muvofiqlashtirish xususiyatlarining kamolotiga etarli darajada ta'sir qilmaydi.

Buning sharofati bilan professional futbolchilar bilan ishlayotgan murabbiylar maxsus futbol mashqlaridan tashqari, turli kuch sifatlarini rivojlantirish uchun kuch tayyorlash uskunalarida maxsus bo'lmagan mashqlardan foydalanadilar. Shuningdek, ular tez yugurish, sakrash mashqlarining har xil turlari, tepalikka yugurish (balandlik burchagi - 4-6 daraja) va pastga yugurishdan foydalanadilar. Yosh o'yinchilarni tayyorlashda o'ziga xos bo'lmagan o'quv qurollari arsenali yanada kengroq (ritm va sport raqslari, akrobatika, muvofiqlashtirish mashqlari va boshqalar). Shunga o'xshash holat turli sport turlari uchun xosdir. Hatto Formula 1 avtopoygasi kabi sport turida ham uchuvchilar jismoniy sifatlarni ham, irodaviy sifatlarni ham yaxshilash uchun maxsus bo'lmagan mashqlardan foydalanadilar.

Aprel, 2026-yil

Yillik mashg'ulot tsikli davomida professional futbolchilar 45 dan 65 gacha rasmiy o'yin o'tkazadilar. Jismoniy fazilatlarni shakllantirishga ta'sir qiluvchi ushbu o'yinlarning yuki nafaqat juda muhim, balki ma'lum bir tuzilishga ega. Ko'p sonli mashg'ulotlarning yuki aynan bir xil tuzilishga ega bo'lishi kerak.

Shunday qilib, jismoniy fazilatlarning eng katta namoyon bo'lish pozitsiyasi umuman sport mashg'ulotlarining, xususan, jismoniy tarbiyaning maqsadini belgilaydi. Shuni ham yodda tutishimiz kerakki, o'yinchi hech qanday qobiliyatga ega emas, u mashg'ulotlarda mutlaq fidoyilik orqali eng yuqori sport natijalariga erisha oladi. Kattaroq fidoyilik jismoniy fazilatlarning sezilarli namoyon bo'lishiga olib keladi, keyin ularning tuzilishi o'yinga mos keladi.

Ma'lumki, agar tegishli yakkama-yakka mashg'ulotlarning o'tkir ta'siri yo'nalish va vaqt bo'yicha o'zaro bog'liq bo'lsa, bu nuqtai nazar amalga oshiriladi. Shu munosabat bilan, futboldagi mashg'ulotlarning uzluksizligi pozitsiyasi mashg'ulotlar orasidagi vaqtinchalik tanaffuslar mashg'ulotlarning barcha turlarida o'tkir mashg'ulot effektlari munosabatlarini ta'minlashi kerak deb hisoblaydi.

Futbolchilarning boshqa sifat va mahoratiga ta'siri haqida ham gapirish mumkin.

Mashqlar orasidagi tanaffus shunday bo'lishi kerakki, keyingi mashg'ulotning yuki avvalgisining ta'siriga qo'shiladi. Bu STE o'rtasidagi ijobiy o'zaro ta'sir bo'ladi. Futbolda rejalashtirishni ikkita omil bilan hisobga olish kerak.

Birinchisi, o'yinning tuzilishi, uning xususiyatlari futbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga yuklaydi. Masalan, ko'plab talablarni inobatga olgan holda, jamoa o'yinchilaridan maydondagi vaziyatning o'zgarishiga keskin va to'g'ri munosabatda bo'lishlari, chidamlilik, kuchlilik, tezkorlik va epchillik talab etiladi. Maksimal natijalarga erishish uchun sportchilar jamoaviy va guruh mashqlarida o'quv yuklarini mos ravishda rejalashtirishlari kerak.

Shunga qaramay, boshqa omil - har qanday futbolchining tayyorgarligining shaxsiy tuzilishini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biri tez, lekin har doim ham to'g'ri emas, taktik vazifalarni bajarishi mumkin, ikkinchisi ajoyib tezlik qobiliyatiga ega, ammo chidamliligi kam. Uchinchisi ajoyib vosita mahoratiga ega, ammo kuniga ikki marta mashq qilishni boshlaganida, kasallik va jarohatlar darhol paydo bo'ladi.

Natijada, mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda o'yinning xususiyatlarini ham, tayyorlikning shaxsiy tuzilishini ham hisobga olish kerak. Shu bilan birga, mashqlarning 80-90 foizi o'yin talablarini, 20-10 foizi esa sportchilarning individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda rejalashtirilishi kerak.

Ushbu mashg'ulotlarda o'yinchilar mashqlarni yakka tartibda bajarishlari shart emas.

Sportchilar guruhda ishlashlari mumkin, lekin ularning shaxsiy vazifalarini hisobga olgan holda. Misol uchun, 5x5 o'yin mashqida o'nta futbolchidan uchtaga faqat bitta teginish bilan o'ynashga ruxsat beriladi. Yoki: hujum harakatlari oxirida har qanday futbolchiga faqat jarima maydonchasidan darvozaga zarba berish tavsiya etiladi. Guruh mashqlarida shaxsiy ish shunday amalga oshiriladi.

Guruhda maxsus bo'lmagan mashqlarni bajarish ham mumkin. Aytaylik, jamoani 2 guruhga bo'ling, bittada anaerob glikolitik qobiliyatini oshirishi kerak bo'lgan o'yinchilarni tanlang. Siz 300-400 m segmentlarda intervalli yugurishni rejalashtirishingiz mumkin.

Aprel, 2026-yil

Ikkinchi guruhga futbolchilar, anaerob alaktik ko'rsatkichlar darajasini oshirish kerak bo'lgan sportchilar kiradi. Bu guruhdagi futbolchilar boshqa yuklamalarni bajarishlari maqsadga muvofiq: qisqa vaqt oralig'ida (50 m gacha) yugurish oralig'i. Shuningdek, to'liq shaxsiy tayyorgarlik ko'riladigan boshqa dars shakliga e'tibor berishingiz mumkin. Bu har bir sportchining o'z-o'zini tayyorlashi, u shaxsan o'zi tayinlangan mashg'ulot mashqlarini yolg'iz o'zi bajaradi.

Mashg'ulotlar jarayonini individuallashtirish, eng avvalo, futbolchilarda eng yaxshi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qilishi kerak. Tayyorlik darajasi qanchalik katta bo'lsa va futbolchi qanchalik katta bo'lsa, uning tayyorgarligi shunchalik individual bo'ladi. To'p bilan muomala qilish texnikasini o'rgatish haqida gapirishdan oldin texnika atamasi nimani anglatishini tushuntirish kerak. Yunon tilidan tarjima qilingan "texnika" - mahorat, mahorat.

O'z vaqtida bu atama sport amaliyotiga kiritilgan, ammo hozirgi kunga qadar u aniq ta'rifni olmagan va murabbiy va sportchilarga umumiy til topish imkonini beradigan jarayondir.

Futbolda to'p bilan muomala qilish texnikasi odatda o'yin o'ynash vositasi sifatida, shuningdek, ma'lum darajada o'yinchilar harakatining tashqi shakli sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдуқодиров А.А. Спорт машғулотларини режалаштириш. – Тошкент, 2020. – 256 б.
2. Тўраев Б.Ж. Ёш футболчилар тайёргарлиги. – Тошкент, 2018. – 190 б.
3. Қурбонов Ш.Р. Футболда функционал тайёргарлик. – Тошкент, 2021. – 210 б.
4. Юсупов М.М. Чидамлилиқни ривожлантириш. – Тошкент, 2017. – 180 б.
5. Рахимов Д.А. Футболда техник тайёргарлик. – Тошкент, 2020. – 165 б.
6. Нурматов Х.Т. Машғулот жараёнини назорат қилиш. – Тошкент, 2019. – 172 б.
7. Ибрагимов С.Н. Ёш спортчиларни саралаш. – Тошкент, 2018. – 188 б.
8. Paoli A. Strength Training for Soccer. – Milan, 2016. – 240 p.
9. Cometti G. Modern Football Conditioning. – Paris, 2018. – 210 p

MODERN SCIENCE
& RESEARCH